

КУЁНЛАР САЛЬМОНЕЛЛЁЗИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ.

Ассистент: (PhD) Султанова И.Ю., (PhD) Худоярова Г.Н.

Кафедра мудири: б.ф.н. доцент Вохидова А.М.

Зармед унверситети

Аннотация: Фермер хўжаликларида парваришланаётган куёнлар сальмонеллёзининг кечиши, паталогоанатомик ҳамда паренхиматоз органларидан тайёрланган гистокесмаларини марфологик ўрганиш тўғрисида келтирилган.

Калит сўзлар: сальмонеллёз, десквация, индурция, некроз, дистрофия, ядролар лизиси.

Мавзунинг долзарблиги. Куёнчилик тармоғида насилчилик селекция ишлари, куёнларда учрайдиган турли касалликлар, уни парваришlash ва кўпайтиришда айнан ошқозон –ичак касалликлари 90 % ташкил этмоқда. Жумладан ҳозирги кунда сальмонеллёз касаллиги бизнинг республикамизда кенг тарқалган бўлиб, Enterobacteria оиласига мансуб бўлиб, фермер хўжаликларида кенг тарқалганлиги, ошқозон-ичак дисфункцияси ва энтеротоксиген симптомлари билан намоён бўлиб куёнлар орасида 18-20 фоизни ташкил этмоқда.

Сальмонеллёз касаллиги нафақат куёнлар касаллиги бўлиб балким қишлоқ хўжалик ҳайвонлари (йирик шохли ҳайвонлар, майда шохли ҳайвонлар), паррандалар ҳаттоки инсонлар организмида кечадиган бактериал, инфекцион касалликлардан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда кўп ҳолларда salmonella enteritidis тури кенг тарқалган бўлиб, чала пиширилган куён, мол гўштини истеъмол қилган инсонларда сурункали ич кетиш, кўнгил айниш каби ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Мавзунинг мақсади. Айни дамда баъзи аҳоли ва шахсий куёнчилик фермер хўжаликларида инфекцион касалликларидан бири сальмонеллёзининг авж олиши иқтисодий самарадорликнинг пасайишига олиб келмоқда. Шундан келиб чиқиб куёнлар сальмонеллёзининг тарқалишини олдини олиш мақсадида Ветеринария илмий тадқиқот институти, микробиология лабораториясида олиб борилган илмий изланишлар ушбу касалликларнинг организмдаги патоморфологик, гистологик кўрсаткичларини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Тадқиқот усуллари: Тадқиқотлар давомида микробиология ва ёш моллар касалликларини ўрганиш лабораторияси вивариясида “Куёнлар колибактериоз ва сальмонеллёз касалликларининг патоморфологияси ва дифференциал диагностикаси” мавзусини ижро этиш мақсадида олиб борилган тадқиқотлар давомида 16 (ўн олти) бош куён боласида тажрибалар олиб борилди. Бунда 4 бош 1-гуруҳ куённинг қорин бўшлиғига 1,5 миллиард ЛД₅₀ микроб таначасининг 0,5 мл миқдорда E.coli кўзғатувчисини, 4 бош 2-гуруҳ куённинг қорин бўшлиғига 1,5 миллиард ЛД₅₀ микроб таначасининг 0,5 мл миқдорда S.enteritidis кўзғатувчисини, 4 бош 3- гуруҳ куённинг қорин бўшлиғига иккала кўзғатувчиларнинг биргаликда (0,75+0,75) 1,5 миллиард ЛД₅₀ микроб таначасининг 0,5 мл (0,25+0,25) миқдорда юқтирилди. 4 бош 4-назорат гуруҳи куёнларига кўзғатувчи юқтирилмасдан 0,5 миқдорида физиологик эритма қорин бўшлиғига жўнатилади. Ушбу тадқиқотлар давомида куёнлар организмида кўзғатувчилар юқтирилгандан сўнг улар кунлик клиник текширилди.

Кўзғатувчилар юқтирилган куёнлар 4-кундан бошлаб куёнлар бирин кетин ўла бошлади. Иккинчи гуруҳдаги S. enteritidis юқтирилган куёнлар паталогоанатомик ёриб кўрилганда, аксарият куёнларнинг кўкрак қафасида 15-20 мл сув тўпланиши, ўпканинг икки томонлама бронхопневмонияси, трахея ва бронхларда нуқтали қон қуйилишлар, юрак қўйлакчасида сарғиш суюқлик тўпланиши, юрак кулоқчаларида геморрагик қон қуйилишлар кузатилди. Ошқозон ва кириш жойи (сфинктр) да нуқтали қон қуйилишлар, ичакларда газ тўпланиши, йўғон ичакларнинг масса билан тўлиши, ингичка ва ўн икки бармоқли ичак сероз пардаларининг экссудатив ялиғланиши, деворларининг қалинлашуви,

баъзи жойларининг шишганлиги аниқланди. Талоқнинг дистрофик ўзгаришлари ва талоқнинг яллиғланиши (спленит)кузатилди. Буйраклар ҳажмининг катталашуви, нуқтали қон қуйилишлар, сийдик пуфагининг сийдик билан тўлиши, сийдик пуфагида оксил чўкмаларининг кўпайиши, баъзиларида жинсий аъзоларининг яллиғланиши кузатилди.

Ўлган қуёнлар жасади паталогоанатамик ёриб кўрилгандан кейин барча паренхиматоз (юрак, ўпка, жигар, буйрак, талоқ) ва қўшимча органлар (ошқозон-ичаклар, лимфа тугунлари) дан гистологик препаратлар тайёрланди.

Гитологик текширишлар натижасига кўра ўпкадаги гемостаз ва алвеолаларда плазма фибринли ипчаларнинг мавжудлиги, қон томирларининг тўлақонлилиги, гемосидероз ҳолатлари ривожланган. Алвеолалардаги хужайралар вакуолаларининг дистрофияси, некрози, десквацияси, шунингдек сероз-геморрагик яллиғланиш ва эмфизематоз майдончалар аниқланди. Буйраклардаги эгри-бугри найчаларнинг умумий некрози, коптокчалар хужайраларининг пикнози, капсуласи емирилиши ва лизисга учраши, қон томирлари чигалларининг зичлашганлиги аниқланди. Эгри-бугри найчалар эпителиоцитларининг аксарияти некроз ва десквматив ўзгаришларга, баъзи жойларида эса гидропик ҳамда гиалин томчили дистрофияга учраганлиги аниқланди. Буйрак таначалари атрофида перицеллюляр шиш кўзга яққол ташланди. Йиғувчи найчалар эпителиоцитлари атрофида дондор дистрофия ва пикноз ҳамда кариолизис каби некротик ўзгаришлар кўринади. Оралиқ тўқимада лимфогистиоцитар инфильтрацияси аниқланди. Юрак миокардининг гистокесмасида мушак толаларининг толаланган ва шишган ҳолатдалиги, капиллярларда гемостаз кузатилди. Кардиомиоцитлар ядроси бўккан, овал шаклида бўлиб, баъзи жойларида кариорексисга учраган.

Айрим соҳаларида эса лимфо-гистиоцитар инфильтрация ҳамда хужайраларнинг гиперплазияси кўринади. Юрак миокард қаватидаги мушак толаларининг толаланганлиги ва оралиқ пластинкалар структурасининг бузилиши, дистрофик ўзгаришлар, миофибриллаларнинг лизисга учраши. Жигар бўлакчаларида марказий веналарнинг тўлақонлилиги, периваскуляр шишиш, бўшлиқларида эса гемолизланган эритроцитлар кўринади. Артериолалар деворларининг лимфо-гистоцитар инфильтрацияси натижасида қалинлашуви ва бўкиши, хужайралар некрози, гепатоцитлар ядросининг лизисга учраши, ўт йўллари ўтказувчанлигининг деструкцияланиш оқибатида бузилиши ифодаланган.

Марказий веналар атрофидаги жигар пластинкаларида гиалинтомчили ва вакуол дистрофия, гепатоцитларнинг цитоплазмасида киритма таначаларнинг мавжудлиги, айрим жойларида эса тарқоқ, майда ўчоқли гемосидероз ҳамда гепатоцитларининг некрози аниқланди. Бундан ташқари, перицеллюлар шишиш, жигар бўлакчалари орасида ёш грануляцион тўқиманинг ҳосил бўлиши аниқланиб, ва унинг лимфо-гистоцитар инфильтрацияланганлиги кузатилди. Талоқдан тайёрланган гистокесмаларда унинг паренхимаси оқ ва қизил пульпалар кўринишида ифодаланган. Оқ пульпадаги лимфоид фолликулалар доира шаклидаги лимфоцитларнинг тўпламларидан ташкил топган бўлиб, улардаги қон томирларининг қалинлашган девори мушак хужайраларидан иборат. Айрим лимфофолликулаларда яққол сезиладиган оралиқ бириктирувчи тўқима мавжуд.

11-расм. Лимфа тугунларининг инфилтрацияси, дескваматив ўзгаришлари.

Хулоса: 1 Хулоса қилиб айтадиган бўлсак қуёнларнинг сальмонеллэзи ўткир кечувчи бактериологик касаллик бўлиб паталогоанатамик ёриб кўрилганда кўкрак қафасида 15-20 мл сув тўпланиши, ўпканинг икки томонлама бронхопневмонияси ингичка ва ўн икки бармоқли ичак деворларининг қалинлашуви, шишганлиги билан иккита гуруҳдан ажралиб туриши аниқланди.

2. Гистологик текширишлар натижасига кўра аксарият органларда инфилтратив ўзгаришлар ҳамда ўпканинг эмфиземотози, талоқнинг гиперплазияси, ичаклар ва лимфа тугунларининг десквамацияси кузатилиши билан фарқланади.

